

ТАРИХ САҲИФАСИДАН ҲЕЧ НИМА, ҲЕЧ ҚАЧОН УНУТИЛМАЙДИ

Бабаджанов Хасан Бахтиёрович

“Шон-шараф” давлат музейи Бош илмий ходими, т.ф.ф.д. (PhD), доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362842>

Аннотация. 2025 йилда жаҳон ҳамжамияти фашизм устидан қозонилган ғалабанинг 80 йиллигини нишонлайди. Янги архив маълумотлари ва илмий тадқиқотлар натижаларига кўра, Ўзбекистон халқи ушбу ғалабага салмоқли ҳисса қўшганлиги аниқланган. 2020 йилда Тошкент шаҳрида "Ғалаба боғи" мемориал мажмуаси барпо этилди. Мажмуанинг очилиши Ўзбекистонда илмий изланишларнинг фаоллашувига туртки бўлди, натижада 50 га яқин монография ва илмий анжуман тўпламлари яратилди. 2020 йилдан бошлаб ноёб тарихий маълумотларни ўз ичига олган "Ўзбекистон халқининг фашизм устидан ғалабага қўшган ҳиссаси" туркумидаги китоб-альбомлар нашр этила бошланди. "Ғалаба боғи" мемориал мажмуасида тарихий хотирани асраб-авайлаш мақсадида турли тадбирлар ўтказилмоқда ва китоблар чоп этилмоқда.

Калим сўзлар: иккинчи жаҳон уруши, тарихий хотира, "Ғалаба боғи" ёдгорлик мажмуаси.

2025 йилда дунё ҳамжамияти, шу жумладан, Ўзбекистонда фашизм устидан ғалабанинг 80 йиллиги кенг миқёсда нишонланади. Шу йиллар давомида тарихнинг ўша қаҳрамонона ва фожиали саҳифалари хотираси халқимиз қалбида сақланиб келмоқда. Айнан янги архив маълумотлари ва илмий изланишлар кўплаб тарихий далил ва мисоллар Ўзбекистон халқи буюк ғалабага муносиб ҳисса қўшганини яққол тасдиқлайди.

Ўзбекистон халқининг Иккинчи жаҳон урушидаги ғалабага қўшган улкан ҳиссасини абадийлаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23-октябрдаги ПҚ – 4495- сон “Иккинчи жаҳон урушида қозонилган Ғалабанинг 75 йиллигини муносиб нишонлаш тўғрисида”ги қарорида белгиланган концепция асосида Тошкент шаҳрида Ғалаба боғи ёдгорлик мажмуаси бунёд этилди. Шунингдек, 2020 йил 9 сентябрдаги ПҚ – 4820- сон “Ғалаба боғи” ёдгорлик мажмуаси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида Мажмуанинг асосий вазифалари белгилаб берилди.

Мажмуа ўз фаолиятини бошлаган кундан бошлаб халқимизнинг сеvimли зиёратгоҳ масканига айланиб улгурди. Мажмуа фаолиятини бошлаганидан то ҳозирги кунгача унга 2 миллион 800 мингга яқин киши ташриф буюрди. Ташриф буюрувчилар орасида турли ёшдаги мамлакатимиз фуқаролари ва дунёнинг турли нукталаридан келган сайёҳлар бор. Энг қувонарлиси, ташриф буюрувчиларнинг аксариятини ёшлар ташкил этади.

Мажмуанинг очилиши бевосита Ўзбекистонда олиб борилаётган илмий тадқиқотлар кўлами ва сифатига ижобий таъсир этиб, олимларни янги китоб ва мақолалар ёзишга илҳомлантирди. Сўнгги йиллар мобайнида Иккинчи жаҳон уруши тарихини илмий ўрганиш ишлари жадаллашиб, 50га яқин монография, китоб-альбом, халқаро ва республика миқёсида ўтказилган илмий анжуман материаллари, хужжат тўпламлари яратилди. Иккинчи жаҳон уруши даври тарихига тегишли бўлган юзлаб фактлар ва далиллар илмий муомалага киритилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Иккинчи жаҳон урушида фашизм устидан қозонилган ғалабага Ўзбекистон халқининг қўшган муносиб ҳиссасига бағишланган китоб-альбомни нашр чора-тадбирлари тўғрисида” ги фармойиши ҳамда Хотира ва кадрлаш куни муносабати билан ўтказилган тантанали маросимлардаги маърузаларида билдирилган ғоя ва фикрлар асосида 2020 йилда Ғалабанинг 75 йиллиги муносабати билан “Ўзбекистон” нашриётида “Ўзбекистон халқининг фашизм устидан қозонилган ғалабага қўшган ҳиссаси” номли китоб-альбом ўзбек, рус ва инглиз тилларида чоп этилди .

Ушбу хайрли иш яхши анъанага айланган ҳолда, 2021-2024 йилларда “Хотира ва кадрлаш куни” арафасида “Ўзбекистон Иккинчи жаҳон уруши даврида” номли иккинчи, учинчи, тўртинчи ва бешинчи китоб-альбомлар ўзбек ва рус тилларида нашрдан чиқди . Ушбу китоб-альбомлардан республикамиз ва хорижий мамлакатларнинг архив ва музейлар фондларида, уруш қатнашчилари ва уларнинг оилаларида сақланаётган, ҳали кўпчиликка номаълум бўлган ноёб маълумотлар, нодир тарихий фактлар ўрин олди.

Мазкур китоб-альбомларда Ўзбекистон халқининг шонли тарихи, енгилмас продаси, мардлиги ва матонати, бемисл жасорати ва қаҳрамонлиги ҳақида ҳикоя қилувчи янги факт ва маълумотлар жамланган. Китоблар “Мангу жасорат намоёни”, “Аскар хатлари”, “Янги архив ҳужжатлари”, “Фронт ортидаги матонат”, “Халқимизнинг абадий ёдида”, “Миннатдорлик туйғулари” каби бўлимларидан иборат.

“Ғалаба боғи” ёдгорлик мажмуасида Иккинчи жаҳон уруши даври тарихини ўрганиш бўлими томонидан анъанавий тарзда бир неча ҳамкор ташкилотлар (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Мудофаа ва хавфсизлик масалалари қўмитаси, Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси, Ўзбекистоннинг энг янги тарихи масалалари бўйича Мувофиқлаштирувчи-методик маркази, Марказий Осиё халқаро институти, Адлия вазирлиги ҳузуридаги “Ўзархив” агентлиги, Ўзбекистонда ШХТ Халқ дипломатияси маркази, “Аждодлар изидан” ҳарбий-тарихий жамияти) иштирокида халқаро конференция ўтказилиб, унинг материаллари тўплам тарзида чоп этилмоқда .

Конференция илмий тўпламларида Ўзбекистон халқининг Иккинчи жаҳон уруши фронтларидаги жасорати, урушда иштирок этган ватандошларимизнинг хотираларини абадийлаштириш, уруш йилларида Ўзбекистон халқининг фронт ортида кўрсатган жасорати ва фидойилиги, тарихий ҳужжат ва илмий йўналишларда олиб борилаётган тадқиқотлар натижалари ҳамда уруш қатнашчилари авлодларининг хотиралари ўрин олган.

Ушбу тўпламларда Россия, Беларусь, Нидерландия, Исроил каби мамлакатларнинг олимлари ва мутахассисларини мақолалари ҳам эълон қилинди.

2021 йилдан бошлаб бевосита Мудофаа вазири ғояси асосида “Хотиралардан ўрин олган тарих” китоби “Ғалаба боғи” ёдгорлик мажмуаси “Шон-шараф” давлат музейи ходимлари томонидан нашрга тайёрланиб келинмоқда. Китобда Ўзбекистон халқининг Иккинчи жаҳон уруши фронтларида кўрсатган жасорати ва матонати ҳамда фронт ортида “Ҳамма нарса фронт учун, ҳамма нарса ғалаба учун” шиори остида қилган меҳнати ҳақидаги хотиралар ўрин олган.

Ҳозирги кунгача “Хотиралардан ўрин олган тарих” учта китоби нашрдан чиқди . Уларда замондошларимизнинг уруш жанггоҳларида мардонавор курашган ота-боболари, авлодлари ҳақидаги эсдаликлари, шунингдек ёзувчи, олим, журналистлар ва тадқиқотчиларнинг урушда иштирок этган ўзбек ўғлонлари тўғрисида ҳужжатли манбалар асосида ёзилган хотиралари жамланган.

2021 йилда ““Шон-шараф” давлат музейи” номли китоб-альбом чоп этилди . Китоб-альбомда “Ғалаба боғи” ёдгорлик мажмуаси ва музейнинг яратилиш ҳамда очилиш тарихи, музей таркибий қисмлари, экспозициялари ҳақида маълумот берилади.

2022 йилда “Шон-шараф” давлат музейи ходимлари Адлия вазирлиги хузуридаги “Ўзархив” агентлиги билан ҳамкорлиги асосида фронт хатлари тўплами чоп этилди . “Аскар мактублари” деб номланувчи ушбу тўпламга уруш давридаги мактублар ҳамда архив фото суратлари киритилди.

Шунингдек, “Ғалаба боғи” ёдгорлик мажмуаси таркибидаги “Шон-шараф” давлат музейи илмий ходимлари ҳамда республикада шу соҳада фаолият юритаётган етакчи олимлар билан ҳамкорликда монографиялар чоп этилди .

“Ватан фидоийлари” Сурхондарё вилояти хотира китобида саксон икки мингдан ортиқ урушда иштирок этган ватандошларимиз ҳақида маълумотлар, кўп сонли халқимизнинг талаб ва истакларини инобатга олган ҳолда Сурхондарё вилояти туманларининг ҳозирги аталиши бўйича алифбо тартибида тақдим этилди.

Иккинчи жаҳон уруши, унинг фожиалари деярли барча ўзбек оилаларига кириб борди. Шунинг учун уруш даври ҳақидаги китоблар ҳар бир оиланинг шахсий тарихи билан чамбарчас боғланиб кетган. Иккинчи жаҳон урушида фашизм устидан эришилган ғалабанинг 80 йиллигида бу адабиётларни ўрганиш катта аҳамият касб этади.

Йиллар ўтган сайин саксон йил ва ундан аввал бўлиб ўтган воқеалар иштирокчилари, тирик тарих гувоҳлари орамизда борган сари камайиб бормоқда. Аммо шу кунлар хотираси сақлаб қолиниши керак. Токи, ўсиб келаётган фарзандларимиз доимо ундан куч олсинлар. Юқорида номлари ва уларнинг тавсифи берилган адабиётлар саҳифаларида мардлик ва матонат рамзига айланган қаҳрамонларнинг шонли жанглари ва жасоратлари тасвирланган.

Китобларда тасвирланган воқеалар бизни кўпинча ҳаётнинг маъноси, бурч, орномус, виждон ва Ватанга муҳаббат каби олий тушунчалар ҳақида ўйлашга мажбур қилади. Ўтмиш ҳақидаги билимлар бизга ҳаётда тўғри йўналишларни танлашга ёрдам беради. Пировардида, уруш даври ҳақидаги адабиётлар ўз Ватанини қадрлаш ва ҳимоя қилишга ўргатади.

Ўзбекистон телерадиокомпаниясининг “Ўзбекистон тарихи” телевидениеси билан ҳамкорликда, музей илмий ходимлари ва тарихчи олимлар иштирокида 25 қисмдан иборат “Суронли йиллар” ҳужжатли фильми суратга олинди ва телевидение орқали намойиш қилинди. Ушбу ҳужжатли фильмда ватандошларимизнинг Иккинчи жаҳон уруши фронтларида кўрсатган қаҳрамонликлари, меҳнатсевар халқимизнинг фронт ортида ҳаракатдаги армияни барча зарур нарсалар билан таъминлашдаги матонатли меҳнати ҳақида батафсил маълумотлар берилди. Шу билан бирга бошқа телеканаллар орқали Ўзбекистон фарзандларининг уруш йилларида кўрсатган жасорати ҳақида архив ҳужжатларидан олинган янги маълумотлар мунтазам халқимизга намойиш қилиб келинмоқда.

Шунингдек, фуқаролар мурожаатларига жавоб асносида 300 га яқин уруш қатнашчилари ҳақида аниқ маълумотлар топилиб, уларнинг фарзанд ва набиларига етказиб берилди. Бундай ишлар урушда, турли ҳудудларда ҳалок бўлган ота-боболаримизнинг хотирасини унутишга имкон бермайди. Зеро, ўз Ватани, мард ва қаҳрамон ота-боболари тарихини чуқур билган авлодларгина фаровон жамият куриши мумкин.

Мажмуада Ватанимиз тарихини холис ва ҳаққоний ўрганиш, жумладан, Иккинчи жаҳон уруши ва у келтириб чиқарган мислсиз йўқотишлар, урушда эришилган Ғалабага Ўзбекистон халқининг қўшган муносиб ҳиссасини аниқ ҳужжатлар асосида кўрсатиш, фашизмга қарши жангларда қатнашган минг-минглаб юртдошларимизнинг номларини абадийлаштириш, ёш авлодни мардлик, Ватанга меҳр ва садоқат руҳида тарбиялаш борасида ибратли ишлар амалга оширилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. Аждодларимизнинг мислсиз жасорати ёш авлодни ватанпарварлик руҳида тарбиялашга хизмат қилсин / “Халқ сўзи”. 2020 йил 10 май, № 98 (7600).
2. Аскар мактублари. Тузувчилар: У.Юсупов ва б. – Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, 2022.
3. Бабаджанов Х.Б. Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистонда озиқ-овқат сиёсатининг амалга оширилиши (монография). – Тошкент: “Akademnashr”, 2022.
4. Вклад народа Узбекистанав победу над фашизмом: книга-альбом. – Ташкент: издательство “O‘zbekiston”, – 2020.
5. Иккинчи жаҳон уруши ва Ўзбекистон: Янги тажқиқотлар ва тарихий ҳужжатлар: китоб-альбом. – Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, – 2021.
6. Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон (монография). Масъул муҳаррирлар: С.Саидолимов, Ҳ.Бобожонов, К.Саъдуллаев. – Тошкент: “Zamin nashr”, 2024.
7. Иккинчи жаҳон уруши: янги тадқиқотлар ва тарихий маълумотлар мавзусидаги илмий-назарий конференция мақолар тўплами. – Тошкент: Zamin nashr, 2024.
8. Кўпмиллатли Ўзбекистон халқининг Иккинчи жаҳон уруши йилларида фронт ва фронт ортида кўрсатган бекиёс жасорати: тарих, талқин, технология. Илмий мақолалар тўплами. – Тошкент: “Zamin”,. 2023.
9. Ўзбекистон Иккинчи жаҳон уруши даврида: китоб-альбом. – Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, – 2022.
10. Ўзбекистон Иккинчи жаҳон уруши даврида: китоб-альбом. – Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, 2023.
11. Ўзбекистон Иккинчи жаҳон уруши даврида: китоб-альбом. – Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, 2024.
12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 31 майда имзоланган “Иккинчи жаҳон урушида фашизм устидан қозонилган ғалабага Ўзбекистон халқининг қўшган муносиб ҳиссасига бағишланган китоб-альбомни нашр чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармойиши // Саидов А.Х. Ғалаба боғи фалсафаси: публицистика. – Тошкент: “Тасвир” нашриёт уйи, 2021.
13. Ўзбекистон Республикаси Шон-шараф давлат музейи. – Тошкент: “Zamin nashr”, 2021.
14. Ўзбекистон халқининг фашизм устидан қозонилган ғалабага қўшган ҳиссаси: китоб-альбом. – Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, – 2020.
15. Хотираларда ўрин олган тарих. – Тошкент: Zamin nashr, 2021.
16. Хотираларда ўрин олган тарих. – Тошкент: Zamin nashr, 2022.
17. Хотираларда ўрин олган тарих. – Тошкент: Zamin nashr, 2023.
18. The contribution of Uzbekistan to the victory over fascism: Kh. Sultanov, responsible for the book-album. – Tashkent: “O‘zbekiston” publishing house, 2020.